

PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO PARA O CUIDADO DE MÃE E BEBÊ: RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS INTEGRANTES

Maria Beatriz Fonseca Albuquerque ¹; Isabela Cabral da Cunha Souza ²; Yasmim Romaneli da Silva ², Cristiane Rodrigues da Rocha ³; Ana Isabella Sousa Almeida ⁴, Inês Maria Meneses dos Santos ⁵.

1 - Bolsista do projeto; Projeto Espaço Educativo para o cuidado de mãe e bebê; Escola de Enfermagem Alfredo Pinto; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

2 - Voluntário(a) do projeto; Projeto Espaço Educativo para o cuidado de mãe e bebê; Escola de Enfermagem Alfredo Pinto; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

3 - Coordenadora do projeto; Projeto Espaço Educativo para o cuidado de mãe e bebê; Escola de Enfermagem Alfredo Pinto; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

4- Docente colaboradora do projeto; Projeto Espaço Educativo para o cuidado de mãe e bebê; Escola de Enfermagem Alfredo Pinto; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

5- Coorientadora do projeto; Projeto Espaço Educativo para o cuidado de mãe e bebê; Escola de Enfermagem Alfredo Pinto; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Apoio Financeiro: Não há apoio de agência de fomento

RESUMO: Atividades de extensão promovem a interação do espaço acadêmico com a sociedade. O projeto de extensão “Espaço Educativo para o Cuidado de Mãe e Bebê”, desenvolvido pela Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEAP/UNIRIO) visa difundir conhecimentos relacionados à saúde da mulher e ao recém-nascido, utilizando diferentes recursos pedagógicos e comunicacionais, tanto em espaços escolares quanto em ambientes digitais. Assim sendo, o objetivo deste estudo é relatar a experiência dos integrantes do projeto no planejamento e execução das atividades educativas no primeiro semestre do ano de 2025. Metodologia: O planejamento das ações iniciou com a capacitação dos integrantes do grupo sobre os temas: parto, amamentação e cuidados ao recém-nascido. As atividades de educação de saúde receberam o apoio do Instituto Senador Nelson Carneiro, e foram planejadas com base na disponibilidade das escolas selecionadas, sendo direcionadas a adolescentes do sexo feminino, por meio de encontros educativos e rodas de conversa sobre o tema saúde da mulher. Além das ações presenciais, houve a produção de conteúdos veiculados em redes sociais, em especial no Instagram do projeto, e a elaboração de uma cartilha educativa sobre saúde da mulher. Resultados: nota-se a relevância da extensão universitária na formação crítica dos estudantes, ao exercitar a integração entre teoria e prática. Ao mesmo tempo aponta-se para a importância da diversificação de estratégias que ampliem o acesso da comunidade às informações em saúde. A experiência também mostrou que a combinação de atividades presenciais, recursos digitais e materiais impressos potencializa a efetividade das ações educativas. Considerações finais: Conclui-se que o projeto contribuiu para o fortalecimento do vínculo entre universidade e sociedade, além de estimular práticas de cuidado mais conscientes voltadas à saúde da mulher e ao bem-estar materno-infantil.

Palavras-chave: Assistência Integral à Saúde; Serviços de Saúde Materno-Infantil; Saúde da Mulher; Enfermagem Materno-Infantil.

INTRODUÇÃO: O projeto de extensão “Espaço Educativo para o Cuidado de Mãe e Bebê” é uma iniciativa do curso de enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO) que tem por objetivo promover a circulação de conhecimentos relacionados à saúde da mulher e do recém-nascido. Com o apoio do Instituto Nelson Carneiro, este projeto de extensão tem expandido seus espaços

e implementado atividades educativas nas escolas, com ênfase no planejamento reprodutivo, e produzido materiais educativos para divulgação sobre saúde da mulher, em meio físico através de cartilhas, e no meio digital por intermédio do perfil institucional do grupo via Instagram.

As atividades de extensão universitária constituem o pilar da tríade ensino-pesquisa-extensão e são essenciais para a formação profissional, além de conectar a Universidade e a sociedade. Assim, este projeto de extensão tem potencial de transformação social, uma vez que, constrói uma forma de comunicação com a comunidade escolar, e promove a difusão do conhecimento, através da educação em saúde. Assim, neste sentido, como apontado por Silva et al (2017), a educação em saúde pode ser vista como um processo que amplia a consciência crítica dos indivíduos.

OBJETIVOS: Relatar a experiência dos integrantes do projeto de extensão durante o planejamento e execução de atividades de educação em saúde voltadas à saúde da mulher e do recém-nascido realizadas durante o primeiro semestre de 2025.

METODOLOGIA: Este estudo caracteriza-se como uma produção acadêmico-científica de caráter descritivo e abordagem qualitativa, caracterizada como um relato de experiência. O projeto de extensão foi estruturado de modo a contemplar diferentes estratégias de ensino-aprendizagem, combinando atividades presenciais e remotas. O planejamento das atividades do semestre teve início em março de 2025, com a capacitação dos membros do grupo sobre determinados temas, entre eles: parto, amamentação e cuidados com o bebê. O objetivo dessa etapa foi aprimorar os conhecimentos dos integrantes do projeto, e capacitá-los para a difusão de informações respaldadas em evidências científicas.

Ao longo do semestre, as datas para as ações foram selecionadas com base na disponibilidade do local, e em parceria com o Instituto Senador Nelson Carneiro foram executadas as ações educativas em escolas da rede pública do Estado do Rio de Janeiro, tendo como público-alvo adolescentes do sexo feminino, com enfoque na educação em saúde da mulher, principalmente no planejamento reprodutivo, e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. As atividades foram desenvolvidas através de rodas de conversa e palestras, promovendo a troca de saberes e estimulando reflexões acerca do autocuidado sobre saúde da mulher. Participaram dessas atividades cerca de 100 alunas das escolas selecionadas, e seus respectivos professores. Paralelamente, buscou-se ampliar o alcance das ações por meio das plataformas digitais, especialmente o Instagram institucional do projeto, no qual foram produzidos e veiculados conteúdos educativos de caráter científico e acessível, favorecendo o engajamento e a disseminação de informações de forma dinâmica. Além disso, foram elaboradas cartilhas educativas voltadas para mães e famílias, com apoio do Instituto Senador Nelson Carneiro na etapa de impressão, garantindo a materialidade das ações e a possibilidade de utilização em diferentes contextos de cuidado e ensino.

A equipe responsável pelo desenvolvimento das atividades foi composta por alunos de graduação em Enfermagem, sob a orientação da coordenadora docente da instituição, e a colaboração de docentes na EEP vinculados ao projeto, o que possibilitou a articulação entre teoria e prática e favoreceu a formação acadêmica, técnica e cidadã dos discentes. Ressalta-se que as ações foram conduzidas em conformidade com os preceitos éticos da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sendo dispensada a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa por se tratar de um relato de experiência.

RESULTADOS: Estima-se que, no primeiro semestre de 2025, o projeto de extensão tenha atingido aproximadamente 100 meninas diretamente, além de muitas outras indiretamente, uma vez que a educação em saúde transcende os campos previamente propostos. Nesse sentido, a extensão universitária desempenha um papel central, pois possibilita “a elaboração da práxis e do conhecimento científico por meio de ações na

comunidade, gerando um processo sistematizado de troca de saberes” (LINS L, 2014). Os resultados mostram que o projeto favoreceu a consolidação da integração entre teoria e prática no processo formativo dos estudantes de enfermagem, permitindo que aplicassem seus conhecimentos em contextos reais de promoção da saúde. Esse movimento contribuiu para o desenvolvimento de competências comunicacionais, educativas e relacionais, além de fortalecer a atuação cidadã e crítica dos discentes frente às demandas sociais.

Santos et al (2019) descreve que a escola é um lugar privilegiado para a formação de cidadãos críticos, uma vez que, os adolescentes e jovens permanecem neste ambiente social grande parte de suas vidas. Nessa perspectiva, as ações educativas desenvolvidas com meninas em idade reprodutiva, sobre o tema planejamento reprodutivo e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis foram extremamente importantes, visto que, foi perceptível que as adolescentes em questão possuíam inúmeras dúvidas em relação às mudanças corporais e experiências sexuais. Outro aspecto relevante foi a ampliação do alcance das ações educativas, que se estenderam para a comunidade por meio da utilização das redes sociais e da distribuição de materiais impressos, possibilitando que informações qualificadas chegassem a diferentes perfis de público e em variados contextos. Neste sentido, as ações foram planejadas considerando a relevância e alcance do tema aos distintos públicos das redes sociais on-line, e os resultados obtidos apontam para um engajamento significativo entre o segmento-alvo.

Considerando as expectativas futuras, projeta-se que a continuidade do projeto favoreça uma maior conscientização das adolescentes sobre aspectos relacionados à saúde da mulher, com potencial de impactar positivamente práticas de autocuidado, prevenção de agravos e preparo para a maternidade. Dessa forma, espera-se que o projeto continue fortalecendo as práticas de cuidado no ciclo gravídico-puerperal, estimulando a adoção de condutas mais seguras e informadas tanto pelas futuras mães quanto por suas famílias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E/OU PRÓXIMOS PASSOS: O projeto em questão reafirma a relevância da extensão universitária como um ambiente de espaço para o diálogo e a construção coletiva de conhecimento, favorecendo a redução de desigualdades no acesso ao conhecimento, e aproximando a universidade da comunidade através das práticas educativas em saúde. Dessa forma para os acadêmicos, a experiência amplia a compreensão sobre a saúde reprodutiva e consolida também habilidades comunicativas, de escuta e debates fundamentais para formação profissional em saúde. Ademais, aos usuários do projeto em questão, os encontros representaram uma oportunidade de acesso à informação clara e fundamentada cientificamente, favorecendo escolhas conscientes e seguras dos seus corpos e vidas, assim o projeto contribui para a redução de vulnerabilidades e para a valorização do autocuidado estimulando um protagonismo jovem para a disseminação do aprendizado em suas famílias e comunidades. Conclui-se, assim, que a experiência reforça o papel da extensão universitária como instrumento de transformação social e de promoção da saúde, ao articular diferentes linguagens, presencial, digital e impressa, e ao possibilitar a construção coletiva do saber.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

SILVA, Clarissa Bohrer et al. Atividades de Educação em Saúde Junto ao Ensino Infantil: relato de experiência. Revista de Enfermagem UFPE online, v. 11, n. 12, p. 5455, 2017.

LINS, Liliâne et al. Extensão Universitária e Inclusão Social de Estudantes do Ensino Médio Público. Trab. educ. saúde. v. 12, n. 03, p. 679-694, 2014.

SANTOS, Ana Carolina Drehmer et al. Relato de Experiência: Construção e Desenvolvimento do Programa de Saúde na Escola (PSE) sob a Perspectiva da Sexualidade na Adolescência. Rev. bras. educ. med, v. 43, n.4, p. 193-199, 2019.